

ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН И ПЛАСТОВ**Сабырбаева Г.С.***к.т.н., доцент Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова, Казахстан, г. Актау***Койшина А.И.***доктор PhD, Каспийского государственного университета технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова, Казахстан, г. Актау***STUDY OF THE RESULTS OF HYDRODYNAMIC STUDIES OF WELLS AND RESERVOIRS****Sabyrbaeva G.***PhD., assistant Professor the Caspian state University of technologies and engineering named after S. Yessenov, Kazakhstan, Aktau***Koishina A.***PhD, Caspian state University technology and engineering named Sh. Yessenov, Kazakhstan, Aktau***Аннотация**

Одной из важнейших задач подземной гидродинамики является создание и развитие методов определения коллекторских свойств нефтегазовых пластов. Гидродинамические методы исследования пластов и скважин дают возможность получить фильтрационно-емкостные параметры пласта, на основании которых проектируются и осуществляются процессы добычи, проводится анализ разработки месторождений.

Abstract

One of the most important tasks of underground hydrodynamics is the creation and development of methods for determining reservoir properties of oil and gas reservoirs. Hydrodynamic methods of studying formations and wells make it possible to obtain filtration and reservoir parameters of the formation, on the basis of which production processes are designed and carried out, an analysis of field development is carried out.

Ключевые слова: гидродинамические исследования, индикаторная кривая, кривая восстановления давления, дебит, приемистость, скважина.

Keywords: hydrodynamic studies, indicator curve, pressure recovery curve, flow rate, pickup, well.

Введение. Гидродинамические исследования проводились при неустановившемся режиме фильтрации – метод восстановления давления и при установившемся режиме фильтрации – метод установившихся отборов (МУО). Исследования методом МУО в скважинах месторождения Каражанбас проводили в первые годы разработки при эксплуатации их фонтанным способом, после перевода скважин на механизированный способ эксплуатации исследования МУО проводили крайне редко. Большинство исследований МУО проводились при забойном давлении выше или равным давлению насыщения нефти газом.

При обработке кривых восстановления давления (КВД) возникали многочисленные проблемы, связанные с неопределенностью выбора видов КВД. Это объяснялось особенностями месторождения Каражанбас: большая вязкость нефти, высокая тонкослоистая неоднородность пласта, образова-

ние пробок песка на забоях скважин и др. В основном исследовались необводненные скважины или скважины, с обводненностью продукции до 10%. Интерпретация КВД осложнялась еще и тем, что некоторые скважины исследовались при забойном давлении ниже давления насыщения нефти газом. Поэтому, с учетом вышеизложенного, результаты обработки большинства КВД следует считать приближенными.

В таблице 1 приведены результаты исследований скважин на центральном участке (старая территория) по данным из Техсхемы 1984 г. [1], Анализа разработки м. Каражанбас 1993 г. и Проекта разработки 2017 г. [2].

Разбуривание месторождения за пределами центрального участка началось с 2000 г.

В таблицах 2 и 3 приведены результаты определения коэффициентов продуктивности по данным исследований скважин МУО на восточном и западном участках.

Таблица 1

Результаты исследований скважин на центральном участке

Наименование	Кол-во		Интервал изменения	Принятое значение	Кол-во		Интервал изменения	Принятое значение	Кол-во		Интервал изменения	Принятое значение
	скважин	измерений			скважин	измерений			скважин	измерений		
Объект разработки	I				II				III			
Коэффициент продуктивности м ³ /сутМПа	20	20	5.6-168		61	62	1.6-260		18	18	1.0 - 37	
Проницаемость, мкм ²	34	57	0.02-5.9	1 (А)-2.2 (Б, В)	184	192	0.02-16.7	2.9 (Г)-1.4 (Д)	14	14	0.02-6.7	1.6 (Ю-I)-1.2 (Ю-II)
Пластовая температура °С				26				27				30
Начальное пластовое давление, МПа			2.1-5.2	2.9*** (ВВГ)-3.9 (ПТВ)			3.8-5.1	4***			3.6-5.6	5.1***

Таблица 2

Результаты исследований скважин восточного и западного участков I объекта МУО

Наименование	Кол-во		Интервал изменения	Принятое значение	Кол-во		Интервал изменения	Принятое значение
	скважин	измерений			скважин	измерений		
Объект разработки	I -запад				I -восток			
Коэффициент продуктивности м ³ /сутМПа	4	4	52 – 132.7	80.7	5	5	5.4 – 37.5	24.6

Таблица 3

Результаты исследований скважин восточного и западного участков II и III объектов МУО

Наименование	Кол-во		Интервал изменения	Принятое значение	Кол-во		Интервал изменения	Принятое значение
	скважин	измерений			скважин	измерений		
Объект разработки	II объект-восток				III объект- восток			
Коэффициент продуктивности м ³ /сутМПа	7	9	16.3 - 60	30.7	27	31	0.7 - 12	6.1

В целом коэффициенты продуктивности скважин значительно различаются как по участкам, так по объектам разработки, что связано с неоднородностью вскрытых скважинами фильтрационно-ёмкостных свойств пластов-коллекторов, как по площади, так и по разрезу.

Пластовое давление на месторождении определяется путем разовых глубинных замеров во

время остановок скважин на КРС, ПРС, путем пересчета через статические уровни жидкости, а также при проведении гидродинамических исследований методом восстановления давления (КВД при проведении ГИС-к), методом восстановления уровня жидкости (регистрация КВУ) и методом падения давления (КПД). С 2012 года на устье сква-

жин, эксплуатирующихся механизированным способом, устанавливают план-шайбы с целью проведения геофизических исследований и замеров пластового давления.

За анализируемый период на месторождении было выполнено 425 исследований в 402 скважинах, из них 275 гидродинамических и 150 диагностических исследований. Из 425 исследований 145 выполнено методом КВД, 48 исследований КВУ, 60 исследований КПД, 20 исследований КПУ и 2 исследования - МУО. Кроме того, в 148 скважинах было зарегистрировано 150 мини-КВУ при диагностировании насосных установок (табл. 2.4). В ходе интерпретации и анализа кривых определялись модель и тип течения, проницаемость, скин-фактор, пластовое давление, продуктивность, пьезопроводность и гидропроводность пласта. Полученные па-

раметры позволили оценить фильтрационные свойства разрабатываемых объектов, подобрать наиболее оптимальный режим эксплуатации, тем самым поддерживать контроль над процессом разработки.

Результаты исследований представлены в таблицах 2- 4.

Все исследования методом КВД были выполнены сервисной компанией ТОО «КазРосГеофизика». Компанией ТОО СП «Ойл Смарт Технологис» выполнялись исследования методом кривой падения уровня (КПУ) и кривой падения давления (КПД) на 20 нагнетательных скважинах при проведении трассерных исследований с последующей интерпретацией на программном комплексе WTA, остальные исследования – ТОО «Алстрон» с последующей обработкой данных при использовании программного комплекса «PanSystem».

Таблица 4

Распределение выполненных исследований по объектам и участкам

Год/Вид ГДИС	Центр	во-сток	Север	запад	Поглощен. ряды	1	2	3	1+2	2+3	Общий итог
2013	24	18	1	6	1	19	17	13		1	50
Диаг/КВУ	13	14	1	2		11	10	9			30
КВУ	4	4		2		3	4	3			10
КПД	7			2	1	5	3	1		1	10
2014	82	36	4	8		58	40	23	9		130
Диаг/КВУ	27	35	4	4		26	24	15	5		70
КВУ	50					25	16	5	4		50
КПД	5	1		4		7		3			10
2015	84	22	18	34		78	51	27	3	1	160
Диаг/КВУ	5	10	16	19		29	10	8	3		50
КВД	40	9		1		19	20	11			50
КВУ	8	2	2	6		15		3			18
КПД	22	1		8	2	14	13	5		1	33
КПУ	7						7				7
МУО	2					1	1				2
2016	66	11	1	7		30	26	15	13	1	85
КВД	39	4		2		14	9	8	13	1	45
КВУ	9	6	1	4		10	6	4			20
КПД	18	1		1		6	11	3			20
Общий итог	256	87	24	55	1	185	134	78	25	3	425

В результате исследований были получены данные о начальном термобарическом состоянии пластов, вскрытых в этих скважинах.

Замеренные давления по новым скважинам были приведены к первоначальной отметке ВНК: по I объекту минус 300 м, по II объекту минус 315 м, по III объекту - западный участок минус 440 м, восточный участок минус 400 м.

Список литературы

1. В.Д. Лысенко «Разработка нефтяных месторождений. Эффективные методы», Москва, «Недра», 2009 г.
2. Анализ разработки месторождения Каражанбас по состоянию 01.01.2015г. АО «КазНИПИмунайгаз» 2016.